

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI AKTIVLAR BILAN AMALGA OSHIRILADIGAN OPERATSIYALAR TAHLILI

QODIROV BOBURJON ABDULBORI O'G'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176811>

Tarixan iqtisodiy taraqqiyotning har bir bosqichida bozor talablariga javob berish maqsadida to'lov va hisob-kitob vositalarining shakli o'zgartirilgan. Ilm-fan taraqqiyotining natijasida yuzaga kelgan o'zgarishlarni yuqori nuqtasi elektron pul kiritilishidan oldin raqamli pullarning paydo bo'lishi edi.

Kriptoaktivlar bilan hisob-kitoblar yuqori risk darajasiga ega va mamlakat xuquqiy doirasidan tashqarida ham amalga oshiriladi, bu holat ularning rasmiy ravishda tan olinishini sezilarli darajada cheklaydi. Ammo, sub'ektlarning maksimal talabini aniqlash kriptoaktivlarning mashxurligi bilan uzviy bog'liqdir. An'anaviydan raqamli iqtisodiyotga o'tish bosqichidagi naqdsiz to'lov vositasi sifatida ishlaydigan raqamli pullar markazlashtirilgan tizimlarning elementiga aylandi, moliyaviy mahsulotning haqiqiyiligi iloji boricha ertaroq tekshirish imkoniyati, ularning ishlash prinsipi raqamli bank tizimlarining ishlashidan sezilarli farq qilmaydi, ularning o'ziga xos xususiyatlari – hisob-kitoblarni bir zumda elektron hisoblarda aks ettirish, komissiya to'lovlarning pastligi va bo'linuvchanlik darajasi, hisob-kitoblarning qulayligi, raqamli aktivlar harakatiga vaqt va makon cheklovlarining yo'qligi, ma'lumotlarni uzatish va saqlash texnologiyasi, buxgalteriya operatsiyalar va hisobini avtomatlashtirishda aks ettirishning o'ziga xosligini ko'rish mumkin. Biz bank kartalari orqali to'lovlar elektron pulga rasmiy maqom berishdan keyin paydo bo'lganligini ta'kidlaymiz, raqamli aktivlar, jumladan, kriptovalyutalarda ham aynan shu tartibda namoyon bo'ladi.

O'zbekistonda elektron pullarning ommaviylashtirishiga quyidagi omillar ta'sir qilgan:

O'z milliy to'lov tizimimizni yanada takomillashtirish, naqd pul aylanmasini pasaytirish, virtual makonda biznesni, chakana to'lov va hisob kitob xizmatlari turini kengaytirish, innovatsiya va texnologiyalarni rivojlantirish, naqdsiz to'lovlar va bank tizimiga bo'lgan ishonchning o'sishi, internetdan foydalanishga qaratilgan izchil davlat siyosati, naqdsiz to'lovlarning tezkorligini hamda ishonchliligini takomillashtirish va boshqalar. Raqamli aktivlar singari, elektron pullar ham ilgari xuquqiy doiradan va statistik hisobotlardan tashqaridagi hisob-kitob operatsiyalariga xizmat qilib kelgan. Vaqt o'tishi bilan ularning afzalliklari nazorat organlari tomonidan tan olindi va elektron pullar O'zbekiston milliy to'lov tizimining ajralmas elementiga aylandi. Dastlab ushbu mahsulotlar kredit tashkilotlari tomonidan emas, balki moliyaviy texnologik kompaniyalar tomonidan taqdim qilingan.

Qonuniy normalar bilan qoidalar, unga muvofiq elektron pul tizimining operatori sifatida ishlashga haqli bo'lgan tashkilotlarning huquqiy maqomi belgilandi: bankda hisob raqam ochmasdan va boshqa bevosita bank operatsiyalarini amalga oshirmasdan tranzaksiyalarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan hamda O'zbekiston xududida ushbu sohada o'z faoliyatini boshlagani xabar qilgan kredit tashkiloti shakllanib keldi. Markaziy bank elektron pulni naqd pulga tenglashtirdi, ammo oldindan depozit kiritish orqali hisobi to'ldirilganligiga ishora qildi va uni sug'urta ob'ektiga kiritmadi, anonim elektron to'lov vositalarining imkoniyatlari qisqardi, operator kredit berish va elektron hamyon balansining qoldig'i bo'yicha foiz to'lash huquqiga ega emas, 13.11.2022 yil holatiga ko'ra, shaxsiylashtirilmagan elektron hamyonlarni to'ldirish faqat bankda hisob ochgan holda kassa orqali depozitga kirim qilish yo'li bilan amalga oshiriladi, qonun hujjatlarida belgilangan holatlar bundan mustasno;

boshqa shaxslar foydasiga pul o'tkazish, yechish, foydalanishga taqiq qo'yildi. Bugungi kunda elektron pullar sohasida erkin foydalanishga to'liq va yetarlicha statistik ma'lumotlar mavjud. "Masalan, O'zbekistonda rasmiy ravishda ishlaydigan elektron pul tizimlarining tasdiqlangan reestri, ularning reytingi, bank to'lov agentlari va bank to'lov subagentlari to'g'risida batafsil ma'lumot berilgan, qaysi tashkilot elektron pullar operatori ekanligi to'g'risida ishonchli manbalarda ma'lumot topish mushkul emas" 32 . Raqamli pullarni to'lov vositasi sifatida qabul qiladigan savdo nuqtalarining kamligi ularning ommaviylashishiga va raqamli pul tizimlarining mijozlar bazasini ko'paytirishga imkon bermayapti. Mijozlarning raqamli pulga bo'lgan ishonchini oshirish va foydalanuvchilarni jalb qilishdagi to'siqlarga qaramay, raqamli pul bozori hajmi ortib bormoqda.

Elektron pul tizimlari dinamikasining 2013-2022 yillar oralig'idagi tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda elektron pul operatorlari sonining ko'payishini hisobga olgan holda, 2016 yildan boshlab ularning pul o'tkazmalari operatorlarining umumiy sonidagi ulushi muntazam ortib bormoqda. Elektron pul tizimlarining rasmiy reestri 2.1 – jadvalda keltirilgan.

Banklar raqamli pul bilan tranzaksiyalarni ko'paytirish va xizmat ko'rsatishni kengaytirish uchun to'lov agentlari va to'lov subagentlarini jalb qilish huquqiga ega. Bir tomondan, vositachilarni kamaytirish mijozlar uchun raqamli pul tizimlari bilan ishlashda noqulaylik tug'dirsa, ikkinchi tomondan taqdim etilgan imkoniyatlar ularni o'ziga jalb qiladi.

Elektron pul tizimlarining mijozlari shaxsiylashtirilgan raqamli hisoblarni ochish orqali o'zining shaxsiy ma'lumotlarini yashirmaydilar va o'tkazmalarni bekitishga intilmaydilar.

References:

1. Central bank digital currencies for cross-border payments. Report to the G20. 2021 [Electronic resource] // The Bank for International Settlements, International Monetary Fund, World Bank Group. – URL: <https://www.bis.org/publ/othp38.pdf> (access date 14.07.2021).
2. Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 2020 [Electronic resource] // Bank for International Settlements, Bank of Canada, European Central Bank, Bank of Japan, Sveriges Riksbank, Swiss National Bank, Bank of England, Board of Governors Federal Reserve System. – URL: <https://www.bis.org/publ/othp33.pdf> (access date 02.12.2020).
3. CIO Special Central bank digital currencies – Money reinvented [Electronic resource] // Deutsche Bank. – URL: https://www.db.com/newsroom_news/CIO_Special_Central_bank_digital_currencies_-_Money_reinvented_-_WM.pdf (access date 07.11.2020).
4. Consultative Document Prudential treatment of cryptoasset exposures. 2021 [Electronic resource] // Basel Committee on Banking Supervision. – URL: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d519.pdf> (access date 13.06.2021).